

Drs. J. W. Nool

Betrouwbaarheid van en vertrouwen in steekproefcontroles

1 Inleiding

Tussen mei 1979 en april 1982 vond in dit maandblad een discussie plaats over enkele statistische methoden bij accountantscontroles. Deze discussie werd aanvankelijk gevoerd door de heren M. Vermaas ((1), (3), (5)) en J. H. Blokdijk ((2), (4)) en werd min of meer afgesloten door Prof. Drs. J. Muilwijk (6) en Drs. A. C. Dekkers en Prof. Drs. J. Kriens (7).

De tot steekspel verheven discussie werd door Vermaas aangezwengeld doordat deze een verlaten, onjuiste 'oude opvatting' van de subcommissie steekproeven (CCS), ingesteld door de Commissie van Advies inzake controlevraagstukken van het NIVRA, trachtte te verdedigen door een andere definitie van het in de statistiek veelvuldig gebruikte begrip betrouwbaarheid te geven.

In het tumultrijke toernooi, dat hierop volgde werd Vermaas uiteindelijk door Blokdijk c.s. uit het zadel gewipt, maar deze vroeg zich daarbij af of de spelregels wel eerlijk waren. De kern waarom de discussie bleek te draaien was het begrip *betrouwbaarheid*. Zonder tot in details op de discussie in te gaan wordt in voorliggend artikel dit kernbegrip uiteengezet, mede omdat dit in de afsluitende artikelen (6) en (7) niet expliciet ter hand is genomen.

De nadruk wordt gelegd op statistische methoden die veelvuldig worden toegepast in de accountancy, te weten schattingsmethoden en goed-afkeurtoetsen.

Duidelijk zal worden gemaakt, dat het begrip betrouwbaarheid in de statistiek is gereserveerd voor de kans dat de gevolgde statistische methode een juist resultaat oplevert. Daardoor ligt de betrouwbaarheid al vast vóór uitvoering van de methode en kan nimmer veranderen door het gevonden resultaat.

Voor goed-afkeurtoetsen zal worden aangetoond, dat men deze vastliggende betrouwbaarheid ervan niet kan berekenen en zelfs, dat men geen minimumeis aan de betrouwbaarheid van de toets kan stellen. Desondanks kan bij een gegeven probleemstelling een zinnige, bruikbare en meestal betrouwbare toets worden vastgesteld door betrouwbaarheidseisen te stellen aan bepaalde grensgevallen.

De grensbetrouwbaarheden liggen dan vast vóór uitvoering van de toets,

terwijl het resultaat van de steekproeftrekking er soms op kan wijzen, dat de werkelijke betrouwbaarheid veel hoger is geweest dan de betrouwbaarheden in de grensgevallen.

Het is hierom, dat Vermaas een andere definitie van betrouwbaarheid invoert (zie (3)); een soort betrouwbaarheid van het resultaat. Daarbij hanteert Vermaas echter een onbestaand kansbegrip, te weten de kans, dat de onderzochte populatie acceptabel (of onacceptabel) is. Men kan hier echter niet over een kans spreken: er ligt het feit, dat de onderzochte populatie òf acceptabel òf onacceptabel is. De onderzoeker weet dit niet en baseert zijn uitspraak op een steekproeftrekking die met een bepaalde kans (de betrouwbaarheid) een juiste beslissing oplevert. Na de steekproeftrekking heeft deze kans zich al dan niet voltrokken.

In een iets andere vorm gegoten blijkt het door Vermaas gedefinieerde begrip wel degelijk goed bruikbaar: we zullen een *mate van vertrouwen* in een genomen beslissing definiëren welke aangeeft hoe sterk het resultaat van de steekproeftrekking naar goed- of afkeuring van de populatie wijst. Er zal een interessant verband tussen deze mate van vertrouwen en de grensbetrouwbaarheden blijken te bestaan.

In hoofdstuk 2 zullen voor schattingsmethoden de betrouwbaarheid en de mate van vertrouwen in het resultaat worden behandeld. In hoofdstuk 3 en 4 worden aan de hand van een voorbeeld deze aspecten voor goed-afkeurtoetsen beschouwd. Eén en ander zal leiden tot richtlijnen voor de inrichting van goede schattingsmethodes en goede goed-afkeurtoetsen.

2 Schatten

2.1 De schattingsmethode: betrouwbaarheid en vertrouwen

Het doel bij schatten is de vaststelling van de waarde van een onbekende populatiegrootte X , zonder de hele populatie te onderzoeken. De schattingsmethoden die de statistiek levert zijn in de aard van de zaak kansexperimenten: er wordt een op het toeval berustende steekproef van omvang n genomen waaruit men volgens bepaalde regels een schattingsinterval bepaalt.

Een bekend voorbeeld in de accountancy is het schatten van het foutenpercentage in een grote groep posten (of guldens). Indien dit foutenpercentage laag is geeft de statistiek de volgende methode: neem een steekproef uit de posten; bepaal het aantal foute posten hiervan en bepaal met behulp van tabel 1 (zie de appendix) het bijbehorende betrouwbaarheidsinterval voor het foutenpercentage.

Als voorbeeld nemen we een steekproef van omvang 200 waarin 2 fouten worden aangetroffen. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval wordt dan gegeven door: $(0,242/200 ; 7,22/200) = (0,12\% ; 3,61\%)$. De wiskundig-statistische kant van de methode ligt geheel besloten in de cijfers van tabel 1; een gebruiker behoeft dergelijke kennis niet te bezitten.

Dit feit maakt, dat men een 95%-betrouwbaarheidsinterval nogal eens fout interpreteert: men beweert dat het werkelijke foutenpercentage met 95% kans in het gevonden interval ligt.

Laten we nu eens aannemen dat ons op één of andere manier bekend is dat

het werkelijke foutenpercentage in de groep posten 4% bedraagt. De onderzoeker die, op grond van de twee aangetroffen fouten komt melden, dat er 95% kans bestaat dat het foutenpercentage tussen 0,12% en 3,61% ligt, kunnen we dan, glimlachend, terechtwijzen: die kans is nl. geen 95% maar 0%; immers het ware percentage is 4% en dat ligt niet in dit interval!!

De interpretatie van het betrouwbaarheidsinterval hangt nauw samen met de interpretatie van het begrip betrouwbaarheid. In de statistiek heeft betrouwbaarheid betrekking op de gevolgde methode en is in zijn algemeenheid gedefinieerd als volgt:

definitie 2.1:

de betrouwbaarheid van een statistische methode is gelijk aan de kans dat de methode een juist resultaat oplevert

Toegespitst op een schattingsmethode (dit is een methode ter bepaling van een interval welke de te schatten waarde bevat) wordt de betrouwbaarheid gelijk aan de kans op een juist interval. Het zogenaamde 95%-betrouwbaarheidsinterval is daarmee niets meer of minder dan een interval dat is opgeleverd door een schattingsmethode met een betrouwbaarheid van 95%. De eerdergenoemde onderzoeker kan onze terechtwijzing ontwijken door te melden, dat hij een schattingsmethode heeft gevolgd welke, volgens statistici, in ten minste 95 van de 100 gevallen een juist interval oplevert (en dus, weten wij, een interval waarin de waarde 4% ligt) hetgeen deze keer resulteerde in het interval (0,12%; 3,61%). Wij kunnen dan slechts concluderen, dat de onderzoeker de pech heeft gehad op één van de hooguit 5% onjuiste intervallen te stuiten. Indien de onderzoeker een steekproef had getrokken met 3, 4, . . . , 13 of 14 fouten, dan was het 95%-betrouwbaarheidsinterval juist geweest in die zin, dat in die gevallen de waarde 4% in het interval ligt (zie tabel 1). Berekening leert dat de kans op het trekken van een dergelijke steekproef (en daarmee op een juist interval) uit een populatie met 4% fouten inderdaad ongeveer 95% bedraagt!: tabel 1 is inderdaad juist vastgesteld.

Het kansaspect wordt uitgeschakeld op het moment dat de steekproef is getrokken: wanneer onze onderzoeker de onrepresentatieve steekproef met slechts 2 fouten heeft getrokken is het foute interval een feit. Men kan nu niet meer spreken van de kans, dat het gevonden interval goed of fout is; ook niet indien men niet met het werkelijke foutenpercentage van 4 op de hoogte is.

Welke inhoud heeft het begrip betrouwbaarheid nu voor een *gevonden* interval; is een 95%-interval 'beter' dan bijvoorbeeld een 60%-interval als het toch slechts goed of fout kan zijn?

In zijn algemeenheid kan men stellen, dat in een gegeven produkt meer *vertrouwen* bestaat naarmate de produktiemethode betrouwbaarder is.

Ditzelfde geldt voor de betrouwbaarheidsintervallen: de produktiemethode van een 95%-interval is betrouwbaarder dan die van een 60%-interval in de zin, dat door de bank genomen 95%-intervallen vaker juist zullen zijn

dan 60 %-intervallen (en wel in 95 van de 100 gevallen tegenover in 60 van de 100 gevallen).

Daardoor bestaat er meer vertrouwen in een individueel *gevonden* 95 %-interval. Deze mate van vertrouwen kwantificeren we nu door deze per definitie gelijk te stellen aan de betrouwbaarheid van de gevolgde methode.

definitie 2.2:

de mate van vertrouwen in een gevonden schattingsinterval is gelijk aan de betrouwbaarheid van de gevolgde methode

Aldus gedefinieerd kan onze onderzoeker stellen dat hij 95 % vertrouwen heeft dat het interval (0,12% - 3,61%) een interval is, dat het werkelijke foutenpercentage bevat. Zou de onderzoeker slechts geïnteresseerd zijn in de bovengrens van het interval dan kan hij met 97,50 % vertrouwen stellen dat het werkelijke foutenpercentage kleiner dan 3,61 % is. Voor de intervallen van tabel 1 geldt dat de boven- en ondergrens van $(1-2\gamma)$ -intervallen zelf met $1-\gamma$ betrouwbaarheid zijn geassocieerd.

Ter onderscheiding van de *betrouwbaarheid van de methode* en het *vertrouwen in het resultaat* ervan (het interval) zou men er beter aan doen te spreken van *vertrouwensinterval* in plaats van *betrouwbaarheidsinterval* (vergelijk het Engelse 'confidence interval'; niet 'reliability interval').

We besluiten dit hoofdstuk met de opmerking, dat een tweede belangrijk begrip bij schatten de nauwkeurigheid is. Deze is gedefinieerd als de halve lengte van het gevonden interval. Bij een goede schattingsprocedure worden aan betrouwbaarheid en nauwkeurigheid vooraf eisen gesteld. Vervolgens wordt, voor zover mogelijk, de steekproefomvang bepaald die nodig is om aan deze eisen te voldoen. Een dergelijke procedure garandeert een nauwkeurig resultaat waar men voldoende vertrouwen in kan hebben.

3 Toetsen: de betrouwbaarheid

3.1 Inleiding

Het doel bij toetsen bestaat uit het nagaan of een bepaalde bewering omtrent een populatiegrootte waar is, zonder daarbij de hele populatie te onderzoeken. Het hieruit volgende steekproefkarakter van een toets maakt ook deze methode tot een kansexperiment. Het resultaat van een toets is een beslissing. Deze beslissing is juist of onjuist.

Definitie 2.1 leert ons dat de betrouwbaarheid van een toets gelijk is aan de kans, dat de toets in een juiste beslissing resulteert.

In accountancy-toepassingen geldt veelal, dat het resultaat van een toets een beslissing van goed- of afkeuring van een populatie posten (of guldens) is.

In dit hoofdstuk wordt voor dergelijke *goed-afkeurtoetsen* ingegaan op de betrouwbaarheid, aan de hand van een gegeven toets. Hieruit zal blijken welke eisen kunnen en moeten worden gesteld aan goed-afkeurtoetsen.

3.2 De betrouwbaarheid van de toets

In de toetsingstheorie wordt de betrouwbaarheidsproblematiek veelal aangepakt vanuit het begrip *onbetrouwbaarheid*. Ook wij zullen deze weg volgen.

Er geldt:

de onbetrouwbaarheid van een toets =

1 - betrouwbaarheid van een toets =

1 - kans op een juiste beslissing =

kans op een onjuiste beslissing.

We zullen nagaan of het mogelijk is de onbetrouwbaarheid van een gegeven toets te bepalen. Indien dit het geval is, dan is het wellicht omgekeerd mogelijk een toets te bepalen, welke een (zelfgekozen) lage onbetrouwbaarheid heeft.

Als voorbeeld nemen we een populatie bestaande uit een groot aantal posten. De populatie wordt onacceptabel geacht indien 6% (of meer) van de posten fout is.

Goed-afkeurtoets 1 wordt gebruikt om tot een beslissing te komen.

Toets 1:

nulhypothese

H_0 : de fractie foute posten $p \leq 0,06 = 6\%$

alternatieve hypothese

H_1 : $p > 0,06$

steekproefomvang

$n = 100$ (aselect uit de populatie)

afkeurgrens

$a = 5$ (verwerp H_0 = keur af bij 5 of meer fouten)

Het aantal foute posten x in een dergelijke steekproef heeft bij goede benadering een zogenaamde Poisson-verdeling met parameter $\mu = n * p$. Er bestaan tabellen en rekenregels waarmee kansen met betrekking tot een Poisson-variabele zoals x kunnen worden berekend. We gaan daar nu niet op in. Als notatie voor de gedane bewering voeren we in:

$x \stackrel{!}{=} \text{Poisson}(np)$

De onbetrouwbaarheid van toets 1 is gelijk aan de kans dat toets 1 in een foute beslissing resulteert. Het is echter onbekend welke beslissing fout is: goedkeuren of afkeuren.

Laten we aannemen, dat de werkelijke foutenfractie p gelijk is aan $0,04 = 4\%$. In dat geval is de populatie acceptabel en is afkeuring de onjuiste beslissing. Deze wordt genomen indien 5 of meer fouten worden gevonden. Hieruit volgt:

de onbetrouwbaarheid van de toets (als $p = 0,04$) =

de kans op een onjuiste beslissing (als $p = 0,04$) =

de kans op afkeuring (als $p = 0,04$) =

de kans op 5 of meer fouten (als $p = 0,04$) = (notatie)

$P(x \geq 5 \mid p = 0,04) =$

$P(x \geq 5 \mid x \stackrel{!}{=} \text{Poisson}(n * p = 100 * 0,04 = 4)) = 2,37,12\%$.

(“P” staat voor kans (probability) en “|” staat voor ‘gegeven dat’.) De onbetrouwbaarheid van de toets is 37,12% als de werkelijke foutenfractie 4% zou zijn.

Als daarentegen p gelijk zou zijn aan $0,08 = 8\%$, dan is een goedkeurbeslissing onjuist. Deze wordt genomen bij 4 of minder fouten. We vinden dan: de onbetrouwbaarheid van de toets (als $p = 0,08$) =

$$P(x \leq 4 \mid x \stackrel{d}{=} \text{Poisson}(8)) = 9,96\%.$$

Op dezelfde manier kan voor elke vaste waarde van p de onbetrouwbaarheid van de toets worden berekend, door eerst na te gaan welke beslissing onjuist is bij die p en vervolgens de kans daarop te berekenen.

Dit toont aan dat de (on)betrouwbaarheid van de toets afhangt van de werkelijke waarde van p en alleen dan te berekenen is als de werkelijke waarde van p bekend is. Nu is p natuurlijk juist niet bekend: ware dit het geval dan was een toets niet nodig geweest.

Conclusie 1

- a de (on-)betrouwbaarheid van een toets is principieel niet te berekenen
- b het is onmogelijk een toets te bepalen die een zekere (zelfgekozen) (on-)betrouwbaarheid heeft

3.3 De onbetrouwbaarheid in het slechtste geval

Er is vastgesteld dat de onbetrouwbaarheid van de toets afhangt van de werkelijke (onbekende) waarde van de foutenfractie p, maar voor elke mogelijke waarde van p is te berekenen.

In figuur 1 staat de onbetrouwbaarheid van toets 1 uitgezet tegen alle mogelijke werkelijke waarden van de foutenfractie p.

Figuur 1 Onbetrouwbaarheidscurve

De kans op afkeuring neemt toe naarmate p toeneemt, immers de kans op 5 of meer fouten in de steekproef is groter naarmate de foutenfractie in de populatie groter is. Afkeuring is echter onterecht zolang p kleiner dan 6% is. Hieruit volgt dat de maximale kans op onterechte afkeuring wordt gelopen bij de waarde $p = 5,999 \dots \%^3$ (aan te geven door $p = 6,0\%$), en is gelijk aan:

$$P(x \geq 5 \mid p = 6,0\%) = 71,49\%.$$

Iets dergelijks geldt voor goedkeuring: de maximale kans op onterechte goedkeuring wordt gelopen bij $p = 6\%$ en is gelijk aan:

$$P(x \leq 4 \mid p = 6\%) = 28,51\%.$$

Deze waarde is juist het complement van de maximale kans op onterechte afkeuring. Dit is geen toeval, immers:

$$P(x \leq 4 \mid p = 6\%) = 1 - P(x \geq 5 \mid p = 6\%) \approx 1 - P(x \geq 5 \mid p = 6,0\%).$$

Deze algemeen geldende eigenschap heeft als gevolg dat een toets met een laag risico op onterecht goedkeuren (zeg hooguit 5%), in het geval dat p net acceptabel zou zijn, een hoog risico op onterecht afkeuren heeft (ten minste 95%).

Na invoering van enige notatie zal uiteen worden gezet op welke wijze een toets moet worden ingericht opdat aan zinnige en haalbare eisen omtrent de onbetrouwbaarheid ervan wordt voldaan.

Notatie:

Algemene vorm van goed-afkeur toets:

$$H_0: p < p_0 \quad (p_0 < 0,10)^4; (p_0 = p_{\text{onacceptabel}})$$

$$H_1: p \geq p_0$$

a = afkeurgrens

n = steekproefomvang ($n \geq 100$)⁴

x = aantal aangetroffen fouten in de steekproef $\stackrel{!}{=} \text{Poisson}(np)$

(p_0^- = eerste acceptabele waarde van p).

Enige definities:

$$\alpha(p) = \text{kans op afkeuren bij foutenfractie } p = P(x \geq a \mid p) \quad (3.1)$$

$$\beta(p) = \text{kans op goedkeuren bij foutenfractie } p = P(x \leq a-1 \mid p) \quad (3.2)$$

α = maximale kans op onterecht afkeuren

β = maximale kans op onterecht goedkeuren.

$$\text{Dan geldt: } \alpha = \alpha(p_0^-) = p(x \geq a \mid p = p_0^-) \quad (3.3)$$

$$\beta = \beta(p_0) = p(x \leq a-1 \mid p = p_0) \quad (3.4)$$

$$\alpha \approx 1-\beta \quad (3.5)$$

Men kan deze vergelijkingen eenvoudig uit figuur 1 aflezen.

Van een gegeven toets kan men nu eenvoudig α en β berekenen: deze hangen slechts af van p_0 , n en a .

Omgekeerd is het mogelijk bij een gegeven p_0 een steekproefomvang n en een afkeurgrens a te bepalen opdat α of β een bepaalde waarde bezitten.

Daarbij geldt echter dat een lage α onontkoombaar een hoge β tot gevolg heeft (en vice versa) vanwege $\alpha \approx 1 - \beta$. Altijd geldt dat of α of β groter dan of gelijk is aan 50%; zodoende is het bij elke toets mogelijk dat de onbetrouwbaarheid groter dan 50% is (namelijk als $p = p_0$ respectievelijk $p = p_0$ indien $\beta \geq 50\%$ respectievelijk $\alpha \geq 50\%$).

3.4 De onbetrouwbaarheid voor een groot gedeelte beheerst

Een ideale goed-afkeurtoets dient met grote kans acceptabele populaties goed te keuren en onacceptabele populaties af te keuren. In andere woorden: de kans op een onjuiste beslissing (of de onbetrouwbaarheid) zou klein moeten zijn. De onbetrouwbaarheid van een goed-afkeurtoets is echter principieel onbekend, terwijl verder is aangetoond, dat altijd de mogelijkheid bestaat, dat de onbetrouwbaarheid van de toets 50%, of meer bedraagt: we moeten accepteren, dat bij populaties, waarvan de onderzochte foutenfractie rond het grensgeval van acceptabel-onacceptabel ligt, de onbetrouwbaarheid van de toets groot kan zijn.

We zullen nu, ondanks deze bezwaren, een manier schetsen om tot zinnige, bruikbare en veelal betrouwbare toetsen te komen. Uitgangspunt hierbij is, dat in accountancy-toepassingen onterechte goedkeuring een groter kwaad is dan onterechte afkeuring. Na goedkeuring wordt in de regel het onderzoek beëindigd; afkeuring levert verder onderzoek op, met derhalve de mogelijkheid een onterechte afkeuring alsnog te corrigeren.

Deze overweging leidt ertoe, dat men na vaststelling van p_0 (de onacceptabele foutenfractie) in de eerste plaats het maximale risico van onterechte goedkeuring moet beperken tot een aanvaardbaar niveau: gezocht wordt naar een toets met een lage zelfgekozen waarde van β .

Nu geldt onontkoombaar voor een toets met een lage β dat, indien $p = p_0$ (net acceptabel) de kans op onterechte afkeuring gelijk is aan $1 - \beta$ en dus hoog: de maximale kans op afkeuren kan niet meer worden beheerst als aan β eisen zijn gesteld.

Men kan zich daarentegen wel gedeeltelijk tegen onterechte afkeuring indekken. Indien een waarde p_v kleiner dan p_0 wordt gekozen, dan is $\alpha(p_v)$ de maximale kans op (onterecht) afkeuren indien de werkelijke foutenfractie hooguit p_v is (zie (3.1) en figuur 1). Het blijkt mogelijk te zijn een toets te bepalen (dat wil zeggen de steekproefomvang en de afkeurgrens vast te stellen) opdat naast β ook $\alpha(p_v)$ op een willekeurig laag niveau ligt.

We vatten het idee nog eens samen en geven aansluitend een voorbeeld: bij een goed-afkeurtoets in de accountancy dient men zich in de eerste plaats in te dekken tegen onterechte goedkeuringen (β laag). Zonder verdere eisen leidt dit bij een minimale steekproefomvang (te bepalen bij afkeurgrens 1) tot een te snelle afkeuring, immers als sowieso weinig wordt goedgekeurd, wordt ook weinig onterecht goedgekeurd. Om dit vervelende nevenaspect te beperken wordt een acceptabel foutenpercentage p_v aangewezen waarbij een lage afkeurkans wordt geëist indien de werkelijke foutenfractie onder p_v ligt. Als voorbeeld nemen we $p_0 = 6\%$ (meer dan 6% fouten is onacceptabel) en eisen we in de eerste plaats dat $\beta \leq 5\%$. We zien dan al dat toets 1 hieraan niet voldoet; deze toets geeft $\beta = 28.51\%$.

Verder kiezen we $p_v = 3\%$ en eisen dat $\alpha(p_v) = \alpha(3\%) \leq 10\%$; de kans op afkeuren mag hooguit 10% zijn als de werkelijke foutenfractie beneden $p_v = 3\%$ zou liggen.

Volgens een methode beschreven in (8) geeft dit een toets met steekproefomvang $n = 425$ en afkeurgrens $a = 18$. Door afrondingen vindt men een toets waarbij $\alpha(p_v)$ en β veelal iets onder de geëiste percentages liggen.

Voor deze toets (zeg toets 2) geldt:

$$\beta = P(x \leq 17 \mid p = p_o = 6\%) = 5,00\%$$

$$\alpha(p_v) = \alpha(3\%) = P(x \geq 18 \mid p = p_v = 3\%) = 9,63\% \leq 10\%.$$

De onbetrouwbaarheid van deze toets 2 is nu grotendeels beheerst. Indien de werkelijke foutenfractie groter dan of gelijk aan $p_o = 6\%$ is, dan bestaat er een kans van hooguit $\beta = 5\%$ op (onterecht) goedkeuren. Indien de werkelijke foutenfractie daarentegen kleiner dan of gelijk aan $p_v = 3\%$ is, bestaat er een kans van hooguit $\alpha(p_v) = 9,63\%$ op (onterecht) afkeuren. Indien de foutenfractie ervan tussen 3% en 6% ligt varieert de kans op (onterechte) afkeuring van $\alpha(p_v) = 9,63\%$ tot $1 - \beta = 95\%$. In dergelijke gevallen is het foutenpercentage gevaarlijk hoog, zodat het verdere onderzoek, dat op de afkeuring volgt en deze veelal zal corrigeren, toch heel zinvol kan zijn. Dit met het oog op oorzaken van de fouten en verbetering van procedures en dergelijke. In figuur 2 vindt men de grafiek van de onbetrouwbaarheid van toets 2; de grafiek is als gevolg van onze eisen door de punten x 'gedwongen'.

Figuur 2

3.5 De keuzes voor p_o , p_v , β en $\alpha(p_v)$

De keuzes voor de risico's die men bereid is te lopen, alsmede voor p_o , de onacceptabele foutenfractie, zijn geheel subjectief en zullen in overleg met de betrokken partijen moeten worden gemaakt. Statistische richtlijnen zijn

hiervoor niet te geven. Voor p_v kan elke waarde kleiner dan p_o worden gekozen. Tussen p_v en p_o is de onbetrouwbaarheid van de toets niet beheerst en dus is het zaak deze afstand zo klein mogelijk te maken. De keerzijde van dit streven is de toename van de steekproefomvang naarmate men p_v dichter bij p_o kiest: halvering van de afstand tussen p_v en p_o heeft verviervoudiging van de steekproefomvang tot gevolg.

Indien men uit een vooronderzoek of een vorige controle verwachtingen heeft omtrent het werkelijke foutenpercentage en dit percentage beneden p_o ligt, dan is dit percentage een redelijke keuze voor p_v (v van verwacht). Als deze verwachting juist is, dan is $\alpha(p_v)$ de onbetrouwbaarheid van de toets (dat is dan immers de kans op een foute (= afkeur-)beslissing), terwijl men $\alpha(p_v)$ zelf instelt. Hoe sterker dit vermoeden is, hoe meer men de aandacht op $\alpha(p_v)$ mag richten in plaats van op β ; men hoeft zich niet erg sterk tegen onterechte goedkeuring te beveiligen wanneer men vrijwel zeker is, dat goedkeuring terecht is.

Wanneer men het sterke vermoeden heeft, dat het werkelijke foutenpercentage groter is dan p_o , dan dient men zich vooral in te dekken tegen onterechte goedkeuring (en dus de aandacht op β te richten). Men kan voor p_v in een dergelijk geval een vrij lage waarde kiezen en geen al te hoge eisen stellen aan $\alpha(p_v)$.

We komen in het volgende hoofdstuk terug op de consequenties die deze overwegingen hebben voor het vertrouwen in het resultaat van de toetsing. In zijn algemeenheid blijft gelden dat onterechte goedkeuring als fout het zwaarst moet wegen in accountancy-toepassingen, zodat in principe de hoogste prioriteit ligt bij de keuze van de grens voor β .

3.6 *Samenvatting*

Men komt tot een zinnige, bruikbare en veelal betrouwbare goed-afkeurtoets door de minimaal benodigde steekproefomvang en de bijbehorende afkeurgrens te bepalen uitgaande van een viertal zelf te kiezen waarden, die de criteria en risico's van de toets (vooraf) aangeven.

Deze waarden zijn:

- 1 p_o , de onacceptabele foutenfractie
- 2 β , de maximale kans op onterecht goedkeuren
- 3 p_v , een waarde kleiner dan p_o , veelal de verwachte foutenfractie
- 4 $\alpha(p_v)$, de maximale kans op (onterecht) afkeuren indien $p \leq p_v$.

Voor de aldus bepaalde toets geldt dat de onbetrouwbaarheid ten hoogste $\alpha(p_v)$ is indien de werkelijke foutenfractie p kleiner dan p_v is en dat deze ten hoogste β is indien de foutenfractie groter dan p_o is. Slechts indien p zich bevindt tussen p_v en p_o is de onbetrouwbaarheid niet beheerst en kan deze zelfs oplopen tot $1-\beta$ als $p = p_o^-$.

Hierbij zij aangetekend dat als $p < p_o$ de onbetrouwbaarheid gelijk is aan de kans op onterecht afkeuren. Als $p \geq p_o$ is juist de kans op onterecht goedkeuren gelijk aan de onbetrouwbaarheid.

4 Toetsen: mate van vertrouwen

4.1 Inleiding

Evenals bij het schatten geldt bij het toetsen, dat het kansaspect is verdwenen zodra de steekproef is getrokken. De op de steekproef gebaseerde beslissing is juist of onjuist; man kan niet spreken van de kans, dat de beslissing juist is.

Daarentegen bestaat er een zekere mate van vertrouwen in de juistheid van de beslissing die onder meer afhangt van het gevonden steekproefresultaat: bij toets 2 resulteren zowel 0 als 17 aangetroffen fouten in goedkeuring. Het is evident dat de eerste uitkomst meer vertrouwen geeft in de juistheid van de goedkeurbeslissing.

Gelijkstelling van vertrouwen en betrouwbaarheid is in eerste instantie bij het toetsen onmogelijk omdat we de (on-)betrouwbaarheid van een toets niet kennen. Via een omweg en gebruik makend van een zekere equivalentie tussen schatten en toetsen kunnen we een mate van vertrouwen in genomen beslissingen definiëren, die aansluit bij de eerder gedefinieerde mate van vertrouwen bij het schatten. Bovengenoemde afhankelijkheid van het steekproefresultaat komt tot uitdrukking in deze mate van vertrouwen, terwijl tevens een samenhang met β respectievelijk $\alpha(p_v)$ zal blijken bij goed-respectievelijk afkeurbeslissingen.

4.2 Vertrouwen in goedkeurbeslissingen

Aan de hand van een resultaat van toets 2 (met $n = 425$ en $a = 18$) voeren we de mate van vertrouwen in goedkeurbeslissingen in. Laten we aannemen dat uitvoering van toets 2 resulteert in 14 aangetroffen fouten. Het toetsvoorschrift zegt nu: goedkeuren. Dit resultaat wijst erop dat de foutenfractie in de populatie kleiner dan $p_0 = 6\%$ is. We kunnen op grond van de 14 aangetroffen fouten met behulp van tabel 1 een betrouwbaarheidsinterval voor de fractie fouten vormen. In feite zijn we slechts geïnteresseerd in de bovengrens voor p zodat we de 95%-betrouwbaarheidsbovengrens bepalen. Dit geeft: 95%-bovengrens = $21,89/425 = 0,0515 = 5,15\%$.

Volgens de definitie van hoofdstuk 2 kan nu met 95% vertrouwen worden gesteld dat de werkelijke foutenfractie p kleiner is dan 5,15% (en dus ook kleiner dan $p_0 = 6\%$). We zoeken echter naar de mate van vertrouwen in de goedkeurbeslissing ofwel naar de mate van vertrouwen dat p kleiner dan $p_0 = 6\%$ is. Daartoe moet niet worden uitgegaan van een zekere betrouwbaarheid waar we de grens bijzoeken (zoals 95% met grens 5,15%), maar moet worden uitgegaan van de grens ($p_0 = 6\%$) waarbij de betrouwbaarheid wordt gezocht. Tabel 1 geeft nu geen oplossing; de achterliggende statistiek moet ons te hulp komen. De benodigde formules daarvoor geven we later. Enig rekenwerk leert dat met $p_0 = 6\%$ als bovengrens bij de uitkomst $x = 14$ een betrouwbaarheid van 99,03% is geassocieerd.

Anders gezegd betekent dit, dat een 99,03%-betrouwbaarheidsinterval voor p op grond van de uitkomst $x = 14$ wordt gevormd door (0,00; 0,06) of (0% - 6%). Volgens hoofdstuk 2 bestaat nu 99,03% vertrouwen dat p in dit interval is bevat, ofwel dat p kleiner dan $p_0 = 6\%$ is, ofwel dat de goedkeurbeslissing juist is.

Hiermee is, geheel in overeenstemming met het schatten, een manier gevonden om een gekwantificeerde mate van vertrouwen in goedkeurbeslissingen uit te spreken.

We geven nu de benodigde formules voor de berekening van de met een gegeven grens geassocieerde betrouwbaarheid bij een steekproefuitkomst.

definitie 4.1:

Laat y het aantal (tot goedkeuring leidende) aangetroffen fouten zijn (dus $y \leq a-1$), dan is

$\psi_1(y) = P(x \leq y \mid p = p_0)$ de linkeroverschrijdingskans van y . De gezochte betrouwbaarheid en de daarmee samenvallende mate van vertrouwen in de goedkeurbeslissing is nu:

$$M_g = 1 - \psi_1(y).$$

Een tweede interpretatie van deze mate van vertrouwen, losstaand van de betrouwbaarheidsbovengrens, is de volgende:

in het voorbeeld geldt dat $\psi_1(14) = 0,97\%$; dat is gelijk aan de maximale kans op 14 of minder fouten, aangenomen dat de populatie onacceptabel is. Dit geeft $1 - \psi_1(14) = 1 - 0,0097 = 99,03\%$ vertrouwen dat de populatie niet onacceptabel is, en zodoende dat de goedkeurbeslissing juist is.

Een belangrijke eigenschap van de mate van vertrouwen in goedkeurbeslissingen M_g is:

stelling

$$M_g \geq 1 - \beta$$

bewijs:

de minst overtuigende (minst vertrouwenwekkende) goedkeurbeslissing is die waarbij $a-1$ fouten werden aangetroffen. Dan geldt:

$$M_g = 1 - \psi_1(a-1) = 1 - P(x \leq a-1 \mid p=p_0) = 1 - \beta$$

(zie (3.4)).

gevolg:

een toets waarbij men van te voren eisen aan β heeft gesteld garandeert een minimale mate van vertrouwen van $1 - \beta$ in een eventuele goedkeurbeslissing: de consequentie van een lage β is een hoge mate van vertrouwen in eventuele goedkeuring!

In feite is de toets zo ingericht (dat wil zeggen: zijn n en a zodanig bepaald) dat goedkeuring plaatsvindt als de $1 - \beta$ -betrouwbaarheidsbovengrens voor p op grond van het steekproefresultaat kleiner dan p_0 is.

4.3 Vertrouwen in afkeurbeslissingen

Bij afkeuring ligt de zaak iets gecompliceerder, doordat we ons bij inrichting van de toets in eerste instantie hebben gericht op beperking van de kans op onterechte goedkeuring en pas in tweede instantie op beperking van de kans op onterechte afkeuring en dan nog slechts indien de werkelijke foutenfractie p kleiner dan of gelijk aan p_v zou zijn.

We definiëren in eerste instantie analoog aan paragraaf 4.2:

definitie 4.2:

Laat y het aantal (tot afkeuring leidende) aangetroffen fouten zijn (dus $y \geq a$). Dan is

$\psi_r(y) = P(x \geq y \mid p = p_v)$ de rechteroverschrijdingskans van y , en

$M_a = 1 - \psi_r(y)$ de betrouwbaarheid geassocieerd met een interval met p_v als ondergrens.

Met een mate van vertrouwen M_a kan dan gesteld worden dat p groter dan p_v is, maar dit is niet identiek aan juistheid van de afkeuring; dan immers moet p groter dan p_o zijn.

Er geldt nu dat:

$$M_a \geq 1 - \alpha(p_v),$$

zodat men voor uitvoering van de toets al gegarandeerd is van minimaal $1 - \alpha(p_v)$ vertrouwen dat p groter dan p_v is bij eventuele afkeuring:

de consequentie van een lage $\alpha(p_v)$ is een hoge mate van vertrouwen dat $p > p_v$ bij afkeuring!

Vertrouwen in de afkeuring zelf meet men met behulp van

$$1 - P(x \geq y \mid p = p_o),$$

maar dit vertrouwen kan in het slechtste geval gelijk zijn aan β en dus erg laag.

Eén en ander zal worden verduidelijkt in een uitgewerkt voorbeeld.

4.4 Een uitgewerkt voorbeeld

Een grote populatie posten moet worden gecontroleerd. Men dient nu allereerst de criteria voor en eisen aan de toets te formuleren: men acht 2,5% fouten onacceptabel ($p_o = 2,5\%$) en men wil hooguit 5% kans lopen een onacceptabele populatie goed te keuren ($\beta \leq 5\%$). De verwachting is dat de populatie in orde is en er bestaan aanwijzingen dat het foutenpercentage de 1% niet te boven gaat. Men is bereid 15% risico te lopen op afkeuring indien het foutenpercentage inderdaad kleiner is dan 1% ($p_v = 1\%$; $\alpha(p_v) \leq 15\%$).

Deze gegevens leiden volgens berekeningen uit (8) tot een toets 3 met steekproefomvang $n = 578$ en afkeurgrens $a = 9$. We berekenen de precieze waarde van $\alpha(p_v)$ en β bij dit voorschrift:

$$\alpha(p_v) = P(x \geq 9 \mid p = p_v = 0,01) = 13,09\%$$

$$\beta = P(x \leq 8 \mid p = p_o = 0,025) = 4,96\%$$

Uitvoering 1

Er worden 5 fouten aangetroffen \Rightarrow goedkeuring

$$M_g = 1 - \psi_1(5) = 1 - P(x \leq 5 \mid p = p_o = 0,025) = 0,9959 = 99,59\% \Rightarrow$$

er bestaat 99,59% vertrouwen dat de goedkeuring terecht is (of dat de populatie acceptabel is).

Uitvoering 2

Er worden 13 fouten aangetroffen \Rightarrow afkeuring

$$M_a = 1 - \psi_r(13) = 1 - P(x \geq 13 \mid p = p_v = 0,01) = 0,9934 = 99,34\% \Rightarrow$$

er bestaat 99,34% vertrouwen dat ten minste 1% van de posten fout is. De mate van vertrouwen dat de afkeurbeslissing juist is (of dat de populatie onacceptabel is), is gelijk aan:

$$1 - P(x \geq 13 \mid p = p_o = 0,025) = 31,56\%.$$

Het vertrouwen in goedkeuring is het complement hiervan: 68,44%. Het feit dat desondanks wordt afgekeurd is een gevolg van het uitgangspunt, dat onterechte goedkeuring de belangrijkste te voorkomen fout is. De toets is zodanig ingericht dat de maximale kans op onterecht goedkeuren β gelijk is aan 5% en dat vertaalt zich in het resultaat van de toets (door middel van $M_g \geq 1 - \beta$) in ten minste $1 - \beta = 95\%$ vertrouwen in een eventuele goedkeuring. Men kan dit ook andersom formuleren: er wordt pas goedgekeurd wanneer daarin 95% vertrouwen bestaat. Vanuit dit oogpunt bezien is 68,44% te laag, dus volgt afkeuring.

De afkeuring gaat echter altijd gepaard aan een hoge mate van vertrouwen (namelijk groter dan $1 - \alpha(p_v)$) dat $p \geq p_v$. In dit voorbeeld bestaat zelfs 99,34% vertrouwen dat $p \geq 1\%$. Dit is op zichzelf al interessant genoeg om te onderzoeken; er was namelijk een foutenpercentage van hooguit 1% verwacht.

De conclusie bij deze uitvoering kan als volgt worden geformuleerd: er bestaat onvoldoende reden tot goedkeuring en tevens kan met 99,34% vertrouwen worden gesteld dat het foutenpercentage ten minste 1% is. We keuren de populatie daarom af.

We concluderen:

Het inrichten van een goed-afkeurtoets volgens verstandige (en noodzakelijke) regels, die inhouden, dat de betrouwbaarheid van de toets grotendeels wordt beheerst door de vaststelling van criteria en eisen en die neerkomen op de bepaling van de steekproefomvang en de afkeurgrens uitgaande van deze criteria en eisen (te weten p_o , p_v , β en $\alpha(p_v)$), heeft, wat het resultaat van de toets betreft, de volgende voordelen.

- 1 In het geval van goedkeuring wordt, in de vorm van een gekwantificeerde vertrouwensuitspraak, aangegeven hoe 'zeker' men van zijn zaak is. Het minimale vertrouwen is dan $1 - \beta$. Tevens geldt, dat als de geuite verwachting (namelijk $p \leq p_v$) juist is, met grote kans (namelijk ten minste $1 - \alpha(p_v)$) tot de dan terechte goedkeuring wordt besloten. Dat wil zeggen men komt dan vaak en met veel vertrouwen, tot goedkeuring.
- 2 In het geval van afkeuring bestaat er veel vertrouwen (minimaal $1 - \alpha(p_v)$) dat $p \geq p_v$, zodat de geuite verwachting onjuist is. Verder onderzoek is dan zeker zinvol (waar ligt dit aan?) waarbij de eventuele onjuistheid van de afkeuring alsnog aan het licht kan komen. Daarbij geldt, dat afkeuring slechts weinig voorkomt (namelijk met een kans van ten hoogste $\alpha(p_v)$) indien de verwachting dat $p \leq p_v$ wel juist is.

5 Samenvatting en conclusies

Betrouwbaarheid is in de statistiek een begrip dat betrekking heeft op de gevolgde methode en is gedefinieerd als de kans, dat de methode een juist resultaat oplevert.

Bij schattingsmethoden is het resultaat een interval; het aldus gedefinieerde betrouwbaarheidsbegrip is rechttoe rechtaan bruikbaar. Dat wil zeggen, dat veelal een methode kan worden bepaald (dit is vooral bepaling van de benodigde steekproefomvang) welke een zelfgekozen (hoge) betrouwbaarheid bezit. Eist men daarnaast, vooraf, ook een hoge nauwkeurigheid (dit is een kort interval) dan is men gegarandeerd van een zinvol resultaat van de schatting.

Bij goed-afkeurtoetsen blijkt de betrouwbaarheid principieel niet te berekenen; deze hangt af van de onbekende waarde van de grootheid waarop het onderzoek zich richt. Toch wil men over een zinvolle (dit is een betrouwbare) procedure beschikken. Men moet dan de toevlucht nemen tot een toets waarbij de (on-)betrouwbaarheid voor een groot gedeelte wordt beheerst. Men eist allereerst een hoge betrouwbaarheid indien de populatie onacceptabel zou zijn: de kans op (het risico van) onterechte goedkeuring moet klein zijn in accountancytoepassingen; in tegenstelling tot onterechte afkeuring komt onterechte goedkeuring vrijwel niet meer aan het licht. Ten tweede eist men, dat voor een bepaald acceptabel foutenpercentage (bij voorkeur het ten hoogste verwachte percentage) de kans op onterecht afkeuren klein is.

Al met al zijn vier keuzen noodzakelijk: p_0 , het onacceptabele foutenpercentage met β , de maximale kans op onterechte goedkeuring, alsmede p_v , het verwachte foutenpercentage met $\alpha(p_v)$, de maximale kans op onterechte afkeuring indien $p \leq p_v$.

Het resultaat van de schatting of toetsing is juist of onjuist. Het kansexperiment is ten einde wanneer de steekproef is getrokken, zodat men niet meer kan spreken van de kans, dat het resultaat juist is. Er bestaat echter een zekere mate van vertrouwen in de juistheid van het gevonden resultaat die groter is naarmate de gevolgde methode betrouwbaarder was.

Bij schattingsmethoden is de mate van vertrouwen gekwantificeerd door deze gelijk te stellen aan de betrouwbaarheid van de methode: er bestaat 95% vertrouwen, dat de te schatten waarde bevat is in een interval, welke het resultaat was van een methode met 95% betrouwbaarheid.

De omkering 'betrouwbaarheid van de methode - vertrouwen in het resultaat' geeft het onderscheid tussen de begrippen aan. In Nederland wordt dit onderscheid in hoge mate verdoezeld door de gangbare term 'betrouwbaarheidsinterval', waar men beter van een 'vertrouwensinterval' kan spreken.

Bij goed-afkeurtoetsen is in de accountancy vooral het vertrouwen in goedkeurbeslissingen van belang. De mate van vertrouwen in een goedkeurbeslissing is op een zelfde manier gedefinieerd als bij de schattingsmethoden, met het verschil dat de betrouwbaarheid van de bij de toetsing impliciet uitgevoerde schatting achteraf wordt bepaald, maar minimaal gelijk is aan $1-\beta$. Bij afkeuring van de populatie wordt in de regel verder onder-
(lees verder op pag. 458)

Appendix

Tabel 1 Betrouwbaarheidsgrenzen voor de verwachting van een Poisson-variabele

tweezijdig 1 - 2γ	0,998		0,99		0,98		0,95		0,90	
éénzijdig γ	0,001		0,005		0,01		0,025		0,05	
a	lower	upper								
0	0.00000	6.91	0.00000	5.30	0.00000	4.61	0.00000	3.69	0.00000	3.00
1	.00100	9.23	.00501	7.43	.0101	6.64	.0253	5.57	.0513	4.74
2	.0454	11.23	.103	9.27	.149	8.41	.242	7.22	.355	6.30
3	.191	13.06	.338	10.98	.436	10.05	.619	8.77	.818	7.75
4	.429	14.79	.672	12.59	.823	11.60	1.09	10.24	1.37	9.15
5	0.739	16.45	1.08	14.15	1.28	13.11	1.62	11.67	1.97	10.51
6	1.11	18.06	1.54	15.66	1.79	14.57	2.20	13.06	2.61	11.84
7	1.52	19.63	2.04	17.13	2.33	16.00	2.81	14.42	3.29	13.15
8	1.97	21.16	2.57	18.58	2.91	17.40	3.45	15.76	3.98	14.43
9	2.45	22.66	3.13	20.00	3.51	18.78	4.12	17.08	4.70	15.71
10	2.96	24.13	3.72	21.40	4.13	20.14	4.80	18.39	5.43	16.96
11	3.49	25.59	4.32	22.78	4.77	21.49	5.49	19.68	6.17	18.21
12	4.04	27.03	4.94	24.14	5.43	22.82	6.20	20.96	6.92	19.44
13	4.61	28.45	5.58	25.50	6.10	24.14	6.92	22.23	7.69	20.67
14	5.20	29.85	6.23	26.84	6.78	25.45	7.65	23.49	8.46	21.89
15	5.79	31.24	6.89	28.16	7.48	26.74	8.40	24.74	9.25	23.10
16	6.41	32.62	7.57	29.48	8.18	28.03	9.15	25.98	10.04	24.30
17	7.03	33.99	8.25	30.79	8.89	29.31	9.90	27.22	10.83	25.50
18	7.66	35.35	8.94	32.09	9.62	30.58	10.67	28.45	11.63	26.69
19	8.31	36.70	9.64	33.38	10.35	31.85	11.44	29.67	12.44	27.88
20	8.96	38.04	10.35	34.67	11.08	33.10	12.22	30.89	13.25	29.06
21	9.62	39.38	11.07	35.95	11.82	34.36	13.00	32.10	14.07	30.24
22	10.29	40.70	11.79	37.22	12.57	35.60	13.79	33.31	14.89	31.42
23	10.96	42.02	12.52	38.48	13.33	36.84	14.58	34.51	15.72	32.59
24	11.65	43.33	13.25	39.74	14.09	38.08	15.38	35.71	16.55	33.75
25	12.34	44.64	14.00	41.00	14.85	39.31	16.18	36.90	17.38	34.92
26	13.03	45.94	14.74	42.25	15.62	40.53	16.98	38.10	18.22	36.08
27	13.73	47.23	15.49	43.50	16.40	41.76	17.79	39.28	19.06	37.23
28	14.44	48.52	16.24	44.74	17.17	42.98	18.61	40.47	19.90	38.39
29	15.15	49.80	17.00	45.98	17.96	44.19	19.42	41.65	20.75	39.54
30	15.87	51.08	17.77	47.21	18.74	45.40	20.24	42.83	21.59	40.69
35	19.52	57.42	21.64	53.32	22.72	51.41	24.38	48.68	25.87	46.40
40	23.26	63.66	25.59	59.36	26.77	57.35	28.58	54.47	30.20	52.07
45	27.08	69.83	29.60	65.34	30.88	63.23	32.82	60.21	34.56	57.69
50	30.96	75.94	33.66	71.27	35.03	69.07	37.11	65.92	38.96	63.29

Voorbeeld van de berekening van een 95%-betrouwbaarheidsinterval voor p (indien aantal fouten in steekproef bij benadering $\frac{n}{N}$ Poisson(np)): stel dat 4 fouten in de steekproef van n = 120 worden aangetroffen. De tabel leert dat het 95%-interval voor np gevormd wordt door (1,09; 10,24). Het interval voor p vinden we door de grenzen te delen door

$$n = 120: \left(\frac{1,09}{120}; \frac{10,24}{120} \right) = (0,0091; 0,0853).$$

0,85		0,80		0,70		0,60		1 - 2 γ
0,075		0,10		0,15		0,20		γ
lower	upper	lower	upper	lower	upper	lower	upper	a
0.0000	2.59	0.0000	2.30	0.0000	1.90	0.0000	1.61	0
0.078	4.25	0.105	3.89	0.163	3.37	0.223	2.99	1
0.448	5.73	0.531	5.32	0.683	4.72	0.824	4.28	2
0.970	7.13	1.10	6.68	1.33	6.01	1.54	5.52	3
1.57	8.49	1.74	7.99	2.04	7.27	2.30	6.72	4
2.22	9.80	2.43	9.27	2.79	8.49	3.09	7.91	5
2.91	11.09	3.15	10.53	3.56	9.70	3.90	9.08	6
3.62	12.36	3.89	11.77	4.35	10.90	4.73	10.23	7
4.35	13.61	4.66	12.99	5.15	12.08	5.58	11.38	8
5.10	14.85	5.43	14.21	5.97	13.25	6.43	12.52	9
5.87	16.07	6.22	15.41	6.80	14.41	7.29	13.65	10
6.64	17.29	7.02	16.60	7.64	15.57	8.16	14.78	11
7.43	18.49	7.83	17.78	8.48	16.71	9.03	15.90	12
8.22	19.69	8.65	18.96	9.34	17.86	9.91	17.01	13
9.02	20.88	9.47	20.13	10.19	19.00	10.79	18.13	14
9.83	22.07	10.30	21.29	11.06	20.13	11.68	19.23	15
10.65	23.24	11.14	22.45	11.92	21.26	12.57	20.34	16
11.47	24.42	11.98	23.61	12.79	22.38	13.47	21.44	17
12.30	25.59	12.82	24.76	13.67	23.50	14.37	22.54	18
13.13	26.75	13.67	25.90	14.55	24.62	15.27	23.63	19
13.96	27.91	14.53	27.05	15.43	25.74	16.17	24.73	20
14.80	29.07	15.38	28.18	16.31	26.85	17.08	25.82	21
15.65	30.22	16.24	29.32	17.20	27.96	17.99	26.91	22
16.49	31.37	17.11	30.45	18.09	29.07	18.90	28.00	23
17.34	32.52	17.97	31.58	18.98	30.17	19.81	29.08	24
18.20	33.66	18.84	32.71	19.88	31.28	20.72	30.17	25
19.06	34.80	19.72	33.84	20.77	32.38	21.64	31.25	26
19.91	35.94	20.59	34.96	21.67	33.48	22.56	32.33	27
20.78	37.07	21.47	36.08	22.57	34.57	23.48	33.41	28
21.64	38.21	22.35	37.20	23.48	35.67	24.40	34.49	29
22.51	39.34	23.23	38.32	24.38	36.76	25.32	35.56	30
26.87	44.96	27.66	43.87	28.92	42.22	29.95	40.93	35
31.28	50.54	32.14	49.39	33.50	47.63	34.60	46.27	40
35.73	56.09	36.65	54.88	38.10	53.03	39.28	51.59	45
40.21	61.61	41.18	60.34	42.72	58.40	43.97	56.89	50

zoek uitgevoerd en is een vertrouwensuitspraak daarom minder interessant. Men kan echter volgens een analoge manier te werk gaan als bij goedkeurbeslissingen. Dit geeft bij afkeuringen een vertrouwen van minimaal $1-\alpha(p_v)$ dat $p \geq p_v$.

Voor schattingsmethoden en goed-afkeurtoetsen zijn hiermee spelregels vastgesteld, zowel voor eisen aan de methode, als voor interpretatie van de resultaten.

Er zij nadrukkelijk op gewezen, dat schatting en toetsing verschillende probleemstellingen kennen. Men gebruikt een schattingsmethode indien men de waarde van een onbekende populatiegrootheid wil weten. Bij toetsing wordt meer gevraagd: men wil weten of de onbekende grootheid een acceptabele waarde heeft. Dit toetst men door de onbekende grootheid impliciet te schatten en te vergelijken met de acceptabele grenswaarde. Daarbij wenst men twee mogelijke risico's te beperken: in de eerste plaats het risico van onterechte goedkeuring, maar tevens, tot op zekere hoogte, het risico van onterechte afkeuring. Deze meer uitgebreide probleemstelling bij toetsing uit zich in de vier keuzen die moeten worden gedaan, tegen slechts twee bij schatting.

De ervaring leert dat het kiezen van p_o , p_v , $\alpha(p_v)$, en β een lastig probleem is. Men probeert dit probleem nogal eens te omzeilen door eerst de onbekende grootheid te schatten en vervolgens op grond van deze schatting tot een goed- of afkeurbeslissing te komen. In dat geval hoeven slechts twee keuzen te worden gemaakt. Men kan aantonen, dat deze aanpak slechts een schijnoplossing biedt en daarom ten sterkste moet worden afgeraden.

Literatuur

- 1 Vermaas, M., Uitbreiden van de steekproef, *MAB* mei 1979, blz. 203-215.
- 2 Blokdijk, J. H., Uitbreiding van de steekproef, *MAB* november 1975, blz. 537-541.
- 3 Vermaas, M., Van steekproef tot steekspel, *MAB* januari 1980, blz. 36-40.
- 4 Blokdijk, J. J., Terug naar de steekproef, *MAB* maart 1980, blz. 127-131.
- 5 Vermaas, M., De steekproef nogmaals uitgebreid, *MAB* juni 1980, blz. 255-256.
- 6 Muilwijk, J., Kansrekening, statistiek en accountantscontrole, *MAB* december 1981, blz. 628-669.
- 7 Kriens, J. en Dekkers, A. C., Misverstanden over het gebruik van steekproeven in de accountantscontrole, *MAB* april 1982, blz. 177-192.
- 8 Nool, J. W., Toepassing van goed-afkeurtoetsen, nog te publiceren in *MAB*.

Noten

1 Men bereikt nooit precies 95% indien de schatter een discrete verdeling bezit met een continu verlopende parameter.

2 Men kan dergelijke kansen bij benadering aflezen uit tabellen of nomogrammen. Op een programmeerbaar rekenmachientje is eenvoudig een programma te schrijven waarmee dergelijke kansen precies (en redelijk snel) zijn uit te rekenen (zie hiervoor een komend artikel (8)).

3 In feite hoort hier de eerste acceptabele foutenfractie te staan. Deze hangt af van de omvang van de populatie. Laat bijvoorbeeld de populatie uit 953 posten bestaan (en 6% fouten onacceptabel zijn). Dan zijn 57 fouten nog acceptabel ($p = 5,9811\%$), terwijl 58 fouten onacceptabel wordt geacht ($p = 6,0860\%$). In dit geval geldt dus:

$p_o = 6,0860\%$ en $p_o^- = 5,9811\%$.

Bij een grote populatieomvang kan men zonder bezwaar $p_o = p_o^-$ nemen.

4 Eisen in verband met Poisson-benadering voor x .